

КОРРУПЦИЯ ЖИНОЯТИ ТУШУНЧАСИ, УНГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Латипжонов Миржавхар Акбарали ўғли

**Тошкент шаҳар Бектемир тумани ИИО ФМБ Тергов бўлими Суриштирув гуруҳи
суриштирувчиси, лейтенант**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8406573>

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев: “Коррупцияга қарши курашишда аҳолининг барча қатламлари, энг яхши мутахассислар жалб қилинмас экан, жамиятимизнинг барча аъзолари, таъбир жоиз бўлса, “ҳалоллик вакцинаси” билан эмланмас экан, ўз олдимишга қўйган юксак марраларга эриша олмаймиз. Биз коррупциянинг оқибатлари билан курашишдан унинг барвақт олдини олишга ўтишимиз керак”, деб ҳақли равишда таъкидлайди. [1]

2017 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунида коррупция шахснинг ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб, моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек, бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этиши эканлиги белгиланган. [2]

Маълумки, 2022 йил 28 январидан эълон қилинган 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида ҳам коррупцияга қарши курашиш устувор вазифа этиб белгиланди. Хусусан, Тараққиёт стратегиясида давлат бошқаруви органлари фаолияти устидан давлат назоратини амалга оширишда манфаатлар тўқнашуви вужудга келишини бартараф этиш, мазкур жараёнга кенг жамоатчиликни жалб қилиш (4-мақсад), коррупцияга мойил соҳа ва тармоқларни аниқлаш, коррупциявий омилларни бартараф этиш тизимининг самарадорлигини ошириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш (84-мақсад) назарда тутилди. [3]

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги ПФ-6257-сонли Фармони билан тасдиқланган “Коррупцияга қарши курашиш бўйича 2021-2022 йилларга мўлжалланган Давлат дастури”да коррупция давлат ва жамият тараққиёти учун энг жиддий хавф-хатарлардан бири эканлигини аҳоли ва давлат хизматчилари онгига сингдириш алоҳида вазифа сифатида белгиланган. [4] Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги “Коррупцияга қарши курашиш фаолиятини самарали ташкил этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5177-сонли қарорига мувофиқ, Коррупцияга қарши курашиш агентлиги, Адлия вазирлиги, Давлат бошқаруви академияси ва Бош прокуратура Академиясига 2022 йил 1 январдан бошлаб “ҳалоллик вакцинаси” тамойили асосида давлат хизматчиларини мунтазам равишда коррупцияга қарши курашиш, манфаатлар тўқнашуви ва одоб-ахлоқ қоидалари бўйича махсус ўқув курсларида ўқитиш тизимини жорий этиш вазифаси белгиланди.

Шу сабабли, қонунчиликда давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг ушбу иллатга қарши курашдаги куч ҳамда имкониятларини бирлаштириш мақсади назарда тутилган. Мазкур иллатга қарши курашишга барча давлат органлари, сиёсий партиялар, жамоат ташкилотлари, оммавий ахборот

воситалари, умуман, ҳар бир фуқаро сафарбар этилиши зарур эканлигини қайд этиш зарур. Зеро, жамиятда коррупцияга қарши кучли иммунитет шаклланмас экан, жамият бу балодан қутула олмайди.

Таҳлилий маълумотларга кўра, мамлакатимизда 2021 йилда 5 483 нафар шахсга нисбатан 3 769 та коррупциявий жиноят ишлари судларга оширилган. Яъни судга юборилган жиноят ишлари ҳамда жавобгарликка тортилган шахслар сони ўртача 3 бараварга кўпайган. Судларга юборилган жиноят ишларининг ҳар учтадан биттаси соғлиқни сақлаш, таълим ва банк тизими ходимлари томонидан содир этилган. [5] Бундан ташқари, Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимида 2020-2021 йилларда 732 нафар шахс коррупциявий жиноятлар содир этганликда айбдор деб топилган. 2020 йилда 302 нафар шахс коррупциявий жиноят содир этган бўлса, 2021 йилда уларнинг сони 430 нафарга етган. “Коррупцияга қарши курашиш борасида олиб борилган кескин чоралар натижасида судга юборилган жиноят ишлари сони 2020 йилга нисбатан банк соҳасида 300 фоизга, таълим тизимида 120 фоизга ҳамда соғлиқни сақлаш соҳасида 100 фоизга ортган.

Бундан кўринадики, ушбу иллатга қарши курашиш мақсадида ушбу билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича айбдор шахслар доирасини тўлиқ аниқлаш, улар томонидан содир этилган жиноятларни иссиқ изидан фош этиш ва айбдорлик масаласини қонуний ҳал қилиш ҳамда келгусида бу билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олиш бўйича тегишли чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича илмий тадқиқот ишларини олиб бориш ва ўрганишлар натижалари бўйича қонунчиликни такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар бериш ҳамда амалиёт ходимларига зарур тавсиялар ишлаб чиқиш заруратини туғдирмоқда.

Коррупцияга оид маъмурий ҳуқуқбузарликлар – Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 61¹, 193¹, 193²-моддаларида назарда тутилган бўлса, [6] Жиноят кодексининг 167-моддасининг иккинчи қисми «г» банди, 192⁹ ва 192¹⁰, 205, 209 — 214-моддалари, 243-моддасида назарда тутилган жиноятларни мансаб мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиш ҳамда 301-моддасида кўрсатилган жиноятлар [7] ҳисобланади.

Коррупцияга қарши курашда у билан боғлиқ жиноятларни сифатли тергов қилиш ҳамда айбдор шахсларнинг жавобгарлик масаласини қонуний ҳал қилиш билан бирга ушбу турдаги жиноятлар қайта содир этилишининг олдини олиш мақсадида уларнинг содир этилиш сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф қилиш чораларини кўриш зарур.

Кўпчилик мутахассислар коррупциянинг сабаблари сиёсий институтларнинг мукамал эмаслигига боғлиқ, деб билишади. Чунки, мамлакатнинг ички ва ташқи бошқариш механизмлари, асосан, ушбу институтларнинг қандай ишлашига боғлиқдир. Бундан ташқари, аҳолининг қонунни билмаслиги ёки тушунмаслиги, мамлакатдаги сиёсий ҳолатнинг барқарор эмаслиги, ҳукумат институтларининг ўзаро ҳамкорликда ҳаракат қилиш механизмининг йўқлиги, мамлакат бюрократик аппаратининг мақсадлари сиёсий элитага тобе ҳолда ишлаши, унинг мамлакат ривожига сушт ҳолда ёндашиши, сиёсий ўйинларнинг авж олиши, юқори турувчи амалдорларнинг таниш-билиш, қуда-анда бўлиб ҳукуматни бошқаришга ўз таъсирини ўтказиши, ижро ҳокимиятида бирликнинг йўқолиши, битта йўналишнинг бир нечта инстанциялар

томонидан бошқарилиши, фуқароларнинг давлат бошқарувидаги иштирокининг суғлиги ва бошқа ҳолатлар коррупциянинг сабабларидандир.

Коррупциянинг ривожланиб кетишига давлат секторида иш ҳақининг хусусий секторга қараганда камлиги, давлат томонидан бозор иқтисодиётининг “тартибга солиниши”, фуқароларнинг амалдорларга бўйсуниб қолиши, давлатнинг монополистик сиёсати, иқтисоднинг барқарор эмаслиги, иқтисодий ривожланишнинг пастлиги ҳам сабаб бўлиши мумкин. Коррупцияга имкон берувчи сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф этиш унинг оқибатларини бартараф этишдан яхшидир. Шу сабабли, Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида коррупциянинг олдини олишга доир чора-тадбирларни амалга ошириш давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида белгиланган. Ўтказилган кўплаб социологик тадқиқотларда коррупция муаммоси иқтисодий, ҳуқуқий, ижтимоий, руҳий муаммо сифатида қаралиб, унга турли нуқтаи назардан ечим топишга интилишларни кузатиш мумкин.

Жинойятчиликнинг детерминантлари бўлиб жиноятчиликни белгиловчи ва унинг пайдо бўлишида ёрдам берувчи сабаб ва шароитлар ҳисобланади. Коррупцияга қарши курашишнинг энг тўғри ва самарали йўли бу - жамиятда коррупциянинг пайдо бўлишига имконият яратаётган шарт-шароит ва омилларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф қилиш ҳисобланади. Криминологик адабиётлар ва оммавий ахборот воситалари маълумотлари таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, ҳозирги кунда коррупциянинг юзага келиши ва ривожланишида бир нечта асосий, ўзаро алоқада бўлган ва бир-бирига таъсир этувчи омиллар мавжуд.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 2020 йил 24 январь.// Манба: www.president.uz/uz/lists/view/3324 (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 28.09.2023);
2. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 3 январдаги “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги 419-сон Қонуни (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 29 сентябрь);
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПҚ-60 сонли фармони. (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 29 сентябрь);
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги ПФ-6257-сонли Фармони билан тасдиқланган “Коррупцияга қарши курашиш бўйича 2021-2022 йилларга мўлжалланган Давлат дастури” (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 23 сентябрь);
5. <https://www.ares.uz/storage/app/uploads/public/625/84a/9bc/62584a9bc20ac606370381.pdf> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 2023 йил 30 сентябрь);
6. Ўзбекистон Республикаси МЖтК Т., 2023 <https://lex.uz/acts/97664> (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 30 сентябрь).

7. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Т., 2023 <https://lex.uz/acts/97664>
(Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 30 сентябрь).

INNOVATIVE
ACADEMY